

TALABA-QIZLARNING IJTIMOYIY FAOLLIGINI OSHIRISH VA OILAVIY HAYOTGA MOSLASHUV KO‘NIKMALARINI RIVOJLANTIRISH TEXNOLOGIYALARI

Kamalova Matluba Bahadirovna

FarDU Xotin-qizlar masalalari bo‘yicha rektor maslahatchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17623746>

Annotatsiya. Maqolada oliy ta’lim tizimida talaba-qizlarning ijtimoiy faolligini oshirish, ularni hayotga tayyorlash va oilaviy munosabatlarda ijobiy psixologik moslashuv ko‘nikmalarini shakllantirish masalalari yoritiladi. Milliy qadriyatlar, zamonaviy pedagogik texnologiyalar va gender tenglik tamoyillari asosida talaba-qizlarni tarbiyalashning nazariy va amaliy jihatlari tahlil etilgan.

Аннотация. В статье освещаются вопросы повышения социальной активности студенток в системе высшего образования, подготовки их к жизни и формирования навыков позитивной психологической адаптации в семейных отношениях. Проанализированы теоретические и практические аспекты воспитания студенток на основе национальных ценностей, современных педагогических технологий и принципов гендерного равенства.

Abstract. The article addresses the issues of enhancing social engagement among female students in higher education, preparing them for life, and developing positive psychological adaptation skills for family relationships. The theoretical and practical aspects of educating female students are analyzed, based on national values, modern pedagogical technologies, and principles of gender equality.

Kalit so‘zlar: talaba-qiz, ijtimoiy faollik, oilaviy hayot, moslashuv, pedagogik texnologiya, gender tenglik, shaxs kamoloti.

Ключевые слова: студентка, социальная активность, семейная жизнь, адаптация, педагогические технологии, гендерное равенство, личностное развитие.

Keywords: female student, social activity, family life, adaptation, pedagogical technology, gender equality, personal development.

Kirish

Bugungi kunda O‘zbekiston ta’lim tizimi oldida turgan muhim vazifalardan biri – yoshlarni, xususan, talaba-qizlarni jamiyat hayotida faol, mas’uliyatli, ijtimoiy barqaror shaxs sifatida tarbiyalashdir. Prezident Sh.M. Mirziyoyev ta’kidlaganidek, “yoshlarimiz, ayniqsa, qizlarimizning hayotga, o‘z oilasiga, Vatanga mehr-muhabbat ruhida ulg‘ayishi kelajagimiz kafolatidir”. Darhaqiqat, qizlarimiz kelajagimizning davomchilaridir. Ularga qilingan ehtirom, kelajakka qilingan ehtiromdir. Bugungi globallashtirish davrida ayolning, ayniqsa talaba-qizlarning jamiyatdagi mavqei tobora ortib bormoqda. Oliy ta’lim tizimida tahsil olayotgan qizlar nafaqat bilim oluvchi shaxs, balki jamiyatning ma’naviy, madaniy va iqtisodiy rivojiga hissa qo‘shuvchi faol ijtimoiy kuch sifatida e’tirof etilmoqda. Ularning ta’limdagi ishtiroki, kasbiy o‘sishi va ijtimoiy faolligi — millatning taraqqiyot darajasini belgilovchi asosiy mezonlardan biridir.

O‘zbekiston Respublikasida qizlarni qo‘llab-quvvatlash, ularning ta’limga, kasbga, ilmiy izlanishlarga bo‘lgan qiziqishini oshirish masalasi davlat siyosati darajasiga ko‘tarilgan.

Prezidentimiz Sh.M. Mirziyoyev ta’kidlaganidek: “Ayollar – jamiyatning tayanchi, millatning mehr manbai. Ularning bilimli, faol va e’tiborli bo’lishi – kelajak avlod taqdiri bilan chambarchas bog’liq”.

Talaba-qizlar bugungi kunda: ijtimoiy faol guruh sifatida turli sohalarda o’z salohiyatini namoyon qilmoqda, ilm-fan, madaniyat, ta’lim, tibbiyot, axborot texnologiyalari kabi yo’nalishlarda yetakchi bo’lib bormoqda, oila va jamiyat barqarorligining muhim omiliga aylanmoqda.

Ularning faol ishtiroki nafaqat gender tenglikni ta’minlaydi, balki milliy taraqqiyot strategiyasining ajralmas qismi sifatida namoyon bo’ladi.

Oliy ta’lim muassasalarida talaba-qizlar sonining oshib borayotgani, ularning ilmiy faoliyatga, ijtimoiy loyihalarga jalb qilinishi, davlat grantlari va stipendiyalar orqali rag’batlantirilayotgani bunga yorqin misoldir.

Zamonaviy talaba-qiz: tashabbuskor, yangilikka intiluvchan, ijtimoiy muammolarga befarq bo’lmagan shaxsdir. Ular talabalik davridayoq yoshlar ittifoqi, ijtimoiy loyihalar, volontyorlik faoliyatida ishtirok etmoqda, universitet hayotida madaniy, ma’naviy tadbirlar tashkilotchisi sifatida faoliyat yuritmoqda, o’z tengdoshlari orasida liderlik fazilatlarini namoyon etmoqda.

Shu bois, oliy ta’lim muassasalarida qizlar uchun liderlik maktablari, mentorlik tizimi va psixologik qo’llab-quvvatlash markazlari tashkil etilmoqda. Bu nafaqat talaba-qizlarning faolligini oshiradi, balki ularning kelajakda ijtimoiy va oilaviy hayotga tayyorgarligini ham mustahkamlaydi.

Ijtimoiy faollik — bu shaxsning jamiyat hayotida faol ishtirok etish, tashabbus ko’rsatish, qaror qabul qilishda o’z fikrini bildirishi va ijtimoiy jarayonlarga ongli ravishda ta’sir etish qobiliyatidir. Talaba-qizlarda bu sifatni shakllantirish ularning ijtimoiy mas’uliyatini oshiradi, mustaqil fikrlash va liderlik ko’nikmalarini rivojlantiradi. Oliy ta’lim muassasalarida talaba-qizlarning ijtimoiy faolligini oshirishda interfaol ta’lim usullari, treninglar va loyiha asosidagi ta’lim texnologiyalari samarali hisoblanadi. Ijtimoiy hayotda faol bo’lgan talaba-qizlar oilada ham bo’ladi.

Oila – jamiyatning asosiy ijtimoiy instituti bo’lib, insonning ijtimoiylashuvi, qadriyatlarini va mas’uliyat hissi aynan oilada shakllanadi. Talaba-qizlarning oilaviy hayotga tayyorgarligi hissiy barqarorlikni ta’minlash, turmush o’rtog’i bilan muloqot madaniyatini rivojlantirish kabi jihatlarni o’z ichiga oladi. Talaba-qizlarning oilaviy hayotga moslashuvini ta’minlashda rol o’yinlari, trening mashg’ulotlari, refleksiya mashqlari va mentorlik tizimi muhim o’rin tutadi. Shuningdek, bugungi kunda oila qadriyatlariga asoslangan milliy tarbiya texnologiyalari ham o’quv jarayoniga integratsiya qilinmoqda.

Xulosa

Talaba-qizlarning ijtimoiy faolligini oshirish va ularni oilaviy hayotga tayyorlash jarayoni zamonaviy pedagogik texnologiyalar, psixologik yondashuvlar va milliy qadriyatlarning uyg’unlashuvi asosida samarali amalga oshiriladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mirziyoyev, Sh. M. (2021). Yangi O’zbekiston yoshlari – mamlakatimiz tayanchi. Toshkent: O’zbekiston.

2. Karimova, G. (2022). Oliy ta’lim tizimida gender tenglik madaniyatini shakllantirish texnologiyalari. “Pedagogika” jurnali, 3(4), 22–29.
3. Rasulova, N. (2023). Talaba-qizlarni oilaviy hayotga tayyorlashda pedagogik yondashuvlar. “Ta’lim va jamiyat” jurnali, 5(2), 56–63.
4. UNESCO. (2021). Family Life Education in Higher Institutions: Global Best Practices. Paris.
5. Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi. (2024). Oliy ta’limda gender tenglik bo‘yicha milliy hisobot. Toshkent.
6. Yuldasheva, D. (2023). Talaba-qizlarning ijtimoiy faolligini rivojlantirish omillari. “Psixologiya va pedagogika” jurnali, 2(1), 37–44.